

Yuk Belajar Soal Latihan & Try Out Online UTBK

GRATIS!

- **Praktis**
(anti ribet tanpa syarat)
- **Terpercaya**
(soal dibuat oleh tim ahli)
- **Up to Date**
(tiap pekan update soal)

Klik : edunovasi.com

Ingin Karir Anda Meningkatkan? Ingin Punya Pekerjaan & Gaji Yang Lebih Baik dari Saat ini?

Yuk, Daftar Kuliah Karyawan/
Kuliah Online/Kuliah Reguler

Klik edunitas.com

Dapatkan Rekomendasi Kampus (PTS) Terbaik di **Bandung**

- 🏆 Kampus Kualitas A- B+
- 💰 Biaya Terjangkau & Dapat Diangsur Perbulan
- 🕒 Waktu Kuliah Fleksibel (Ada Kelas Online/Kuliah dari Rumah)
- 📖 Tersedia Banyak Pilihan Program Studi/Jurusan Favorit D3, S1, S2

Pendaftaran Via
Whatsapp

0811 1104 824
0811 1104 827
0811 1129 907
0811 1129 906

Mulai Dengan
Rp. 350.000/bln
Anda Sudah Bisa KULIAH!

Yuk Buruan
Daftar, Sebelum
Kuota Penuh dan
Biaya Kuliah Naik

Scan Barcode

@edunitas

edunitas.com

Edunitas.com

infokuliahkaryawan

@edunitas

edunitas

Kuliah Karyawan/Kuliah Online/Kuliah Reguler merupakan solusi tepat untuk meningkatkan karir, gaji dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak

Berikut adalah Rekomendasi Kampus PTS Terbaik Wilayah Bandung - Jawa Barat yang membuka Kuliah Karyawan/Kuliah Online/Kuliah Reguler dengan Biaya Terjangkau dan Dapat Diangsur/bln

Jawa Barat

Bandung

STEBI Bina Essa

Jl. Cihanjuang Km 2,45 Parongpong Kab. Bandung Barat.
www.stebibinaessa.web.id

Program Studi:

- S1-Perbankan Syariah
- S1-Ekonomi Syariah

STIE GEMA Bandung

Jl. Raya Tagog Cimekar Sukahaji No. 28, Cileunyi, Bandung 40623
www.www.stie-gema.web.id

Program Studi:

- S1-Akuntansi
- S1-Manajemen

Sekolah Tinggi Teknologi Bandung

Jl. Soekarno Hatta 378 Bandung 40235. | www.sttb.web.id

Program Studi:

- S1-Bisnis Digital
- S1-Teknik Informatika
- S1-Desain Komunikasi Visual
- S1-Teknik Industri

Sekolah Tinggi Teknologi Mandala Bandung

Jl. Soekarno Hatta No. 597, Bandung - 40284.
www.sttmandalabdg.web.id

Program Studi:

- S1-Teknik Informatika
- S1-Teknik Mesin
- S1-Teknik Elektro
- S1-Teknik Sipil

Universitas Insan Cendekia Mandiri (Universitas Bandung Raya)

Jl. Banten No.11, Kebonwaru, Batununggal, Kota Bandung,
Jawa Barat 40272. | www.unbar.web.id

Program Studi:

- D3-Teknologi Industri Tekstil
- D3-Teknologi Kimia Tekstil
- S1-Agribisnis
- S1-Agroteknologi
- S1-Akuntansi
- S1-Manajemen
- S1-Pendidikan Luar Sekolah
- S1-Peternakan
- S1-Pertamanan
- S1-Teknik Industri
- S1-Teknik Kimia
- S1-Teknologi Hasil Pertanian

Jawa Barat

Bandung

Universitas Persatuan Islam Bandung

Jl. Peta No.154, Suka Asih, Kec. Bojongloa Kaler, Kota Bandung,
Jawa Barat 40233.

www.universitaspersis.web.id

Program Studi:

- S1-Bisnis Digital
- S1-Pendidikan Bahasa Inggris
- S1-Ilmu Lingkungan
- S1-Informatika
- S1-Pariwisata
- S1-Peternakan
- S1-Pendidikan Sejarah

Universitas Halim Sanusi

Jl. Garut No.2, Kacapiring, Kec. Batununggal, Kota Bandung,
Jawa Barat 40271.

www.uhsbandung.web.id

Program Studi:

- S1-Agroteknologi
- S1-Biologi
- S1-Ekonomi Islam
- S1-Farmasi
- S1-Fisika
- S1-Teknik Informatika
- S1-Ilmu Komunikasi
- S1-Manajemen
- S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Informasi Bermanfaat Lainnya Kunjungi :

edunitas.com

p2k.co.id

kpt.co.id

Edunitas.com

@edunitas

edunitas

Bebas Pulsa :
0 800 1234 000

infokuliahkaryawan
infoptsterbaik

edunitas.com

Informasi Pendaftaran :

0811 1104 824

0811 1104 827

0811 1129 907

0811 1129 906

Scan Me

